

Zentrale Infrastrukturen für das Journal-Hosting mit OJS – Wie geht es? Was braucht es?

Ergebnisse eines Workshops der OA-Tage 2024

Philip Gross*, Anna Keller*, Michael Kleineberg**, Ronald Steffen** und Renate Voget*

* Hochschulbibliothekszentrum (hbz) | ** Berlin Universities Publishing

Einleitung

Das Motto der Open-Access-Tage 2024 lautete „DEAL, Diamond and beyond – Open Access zwischen Souveränität und Abhängigkeit“. Vor diesem Hintergrund organisierten Berlin Universities Publishing (BerlinUP) und der Programmbereich Infrastruktur der Landesinitiative openaccess.nrw einen gemeinsamen Workshop auf der Konferenz in Köln.

Ziel war es, sich unter erfahrenen wie zukünftigen OJS-Hosts zum Aufbau von Infrastrukturen für Diamond-OA-Journals auszutauschen und Anforderungen dafür zu definieren. Insgesamt nahmen 22 Personen anderer Institutionen des DACH-Raums teil.

Zur Strukturierung des Austauschs wurden fünf Themenschwerpunkte vorgeschlagen, anhand derer Anforderungen und Bedarfe zunächst in Kleingruppen diskutiert wurden. Im Anschluss an die 10-minütigen Gespräche wurden die Ergebnisse im Plenum präsentiert und besprochen. Im Folgenden werden die Ergebnisse der Gespräche vorgestellt.

Diskussion in Kleingruppen

Tragbarkeit des Servicekonzepts

In der Diskussion kam heraus, dass sich die Tragbarkeit des Servicekonzeptes sehr stark auf die Produktion von Publikationsformaten fokussiert. In diesem Bereich gibt es eine hohe Nachfrage von Seiten der Herausgeber:innen und Redaktionen, die die Institutionen vor signifikante Herausforderungen stellen. Drei der anwesenden Institutionen bieten derzeit Produktionsdienstleistungen an.

Allerdings gibt es bislang keine standardisierten Wege, die Produktionsprozesse abzubilden. Die Anforderungen der Herausgeber:innen sind teilweise sehr spezifisch und individuell.

Produktion und Publikation sollten hier zusammen gedacht werden. Die Anforderungen an Produktionsprozesse (z.B. medienneutrales Publizieren) sollten in die Softwareauswahl einbezogen und auch Lösungen abseits von Open Journal Systems (OJS) oder bei alternativen Anbieter:innen in Betracht gezogen werden. Eine Modularisierung der Angebote, Infrastruktur oder Workflows (mit verschiedenen Tools) scheint hier ein vernünftiger Ansatz.

Die Diskussion zeigte aber, dass auch die Institutionen als potenzielle Anbieter:innen solcher Dienstleistungen einen großen Austauschbedarf haben.

Abb. 1: Flipchart mit Stichpunkten zum Themenfeld *Tragbarkeit des Servicekonzepts*, erarbeitet von den Workshopteilnehmenden und während der Diskussion ergänzt

Weitere Aspekte der Tragbarkeit des Servicekonzeptes, die diskutiert wurden, sind die Außendarstellung der Zeitschriften und die Ausweitung des Adressat:innenkreises über die Hochschule hinaus. Bezüglich der Außendarstellung wurde darauf hingewiesen, dass einige Zeitschriftenredaktionen keinen lokalen Bezug zu der jeweiligen Bibliothek und/oder Hochschule wünschen.

Skalierbarkeit des Angebots

Die Diskussion fokussierte sich auf die Frage der Definition des Dienstleistungsangebotes. Welche Art von Dienstleistung ist politisch gewünscht – Hostingdienst, Publikationsdienst oder Hochschulverlag – und mit den vorhandenen technischen und personellen Ressourcen umsetzbar?

Hier muss klar definiert und mit den Herausgeber:innen kommuniziert werden wie weit das Dienstleistungsangebot reicht, z.B. im Hinblick auf Support, Individualisierung oder Qualitätskontrolle.

Kostenkontrolle wird über Standardisierung des Angebotes oder auch Automatisierung von Prozessen erreicht. Eine Kostenbeteiligung durch Zeitschriftenredaktionen kann den Angebotsumfang erweitern, aber ein kostendeckendes Preismodell scheint eher unrealistisch.

Abb. 2: Flipchart mit Stichpunkten zum Themenfeld *Skalierbarkeit des Angebots*, erarbeitet von den Workshopteilnehmenden und während der Diskussion ergänzt

Spannungsfeld zwischen Zentralisierung und Individualisierung

Bei dem Spannungsfeld zwischen Zentralisierung/Standardisierung und Individualisierung gilt es, die Interessen der Nutzenden und die der Betreibenden miteinander in Einklang zu bringen.

Dabei kommen von Seiten der Nutzenden in der Regel eine Reihe von individuellen und fachlichen Anforderungen und Wünschen auf die Betreibenden zu. Bezüglich des Betriebs von OJS sind dies zum Beispiel:

- Individuelle Domains
- Visuelle Anpassungen von Themes oder Seitenlayout
- Berücksichtigung fachlicher Spezifika wie z.B. Zitationsformate

Die Betreibenden müssen bei der Entwicklung des Angebots sowohl technische Aspekte (z.B. Migration, Wartung, Updates, Kompatibilität von Plugins) als auch die Skalierbarkeit des Angebots berücksichtigen. Personal- und Kostenaspekte wurden in dieser Gruppe nicht angesprochen.

Abb. 3: Flipchart mit Stichpunkten zum Themenfeld *Zentralisierung/Standardisierung und Individualisierung* erarbeitet von den Workshopteilnehmenden und während der Diskussion ergänzt

Aus Sicht der Betreibenden ist daher eine Standardisierung des Angebots sinnvoll, während die Nutzenden eher an einer Individualisierung interessiert sind. Die Betreibenden haben dabei durchaus auch den Wunsch auf die Wissenschaftscommunity einzugehen und fachspezifische Bedarfe zu erfüllen.

Dies könnte zum Beispiel durch eine Fokussierung des Angebots auf eine spezifische Fachcommunity erfolgen. Eine derartige Konzentration kann Skalierbarkeitsprobleme minimieren und dadurch mehr Freiraum für Individualisierung zur Verfügung stellen. Die Betreibenden müssen dafür ihre Zielgruppe(n) klar definieren und kommunizieren.

Aus rein technischer Sicht stellt sich im Falle von OJS die Frage der Nutzung von Single- oder Multi-Journal-Instanzen. Dies stellt für die Betreibenden eine langfristige Entscheidung dar, da ein Wechsel der Hosting-Struktur nicht trivial ist.

Bei dieser Entscheidung sind Aspekte wie Organisation von Upgrades, Performance und Datenschutz zu berücksichtigen, wobei bei den letzten beiden Punkten mit OJS 3.5 Verbesserungen zu erwarten sind.

Workflows bei technischen Herausforderungen

Bei Workflows zu technischen Herausforderungen (z.B. Wartungsfälle, Migration) müssen Ansprechpartner:innen und Rollen klar definiert sein. Es ist festzulegen, wer intern (lokal und zentral) und auf Seiten der Zeitschrift in den Workflow involviert ist und wie die Kommunikation abläuft (z.B. E-Mail, Chat, Ticketsystem).

Die Betreibenden müssen Sicherungssysteme und Kommunikationssysteme zur Verfügung stellen und klare Regeln etwa für Upgrades und Bugfixes definieren.

Abb. 4: Flipchart mit Stichpunkten zum Themenfeld *Workflows bei technischen Herausforderungen*, erarbeitet von den Workshopteilnehmenden und während der Diskussion ergänzt

Interne Workflows zur Problemanalyse müssen etabliert werden. Hier helfen bei Problemen mit OJS das PKP Community Forum und GitHub Issues.

Durch den Betrieb von OJS in Containern kann man bestimmte Abhängigkeiten reduzieren und Workflows automatisieren. Dies macht aber eine signifikante Anpassung der internen technischen Workflows notwendig und stellt zusätzliche Anforderungen an die Kern IT-Teams der Institutionen. Nicht alle Institutionen können derzeit eine solche Infrastruktur aufbauen.

Nachhaltigkeit von Supportstrukturen

Bezüglich der Nachhaltigkeit von Supportstrukturen wurde herausgestellt, dass diese aus verschiedenen Perspektiven gedacht werden muss, insbesondere aus Sicht der Redaktionen/ Editor:innen und des technischen und/oder fachlichen Supportpersonals.

Abb. 5: Flipchart mit Stichpunkten zum Themenfeld *Nachhaltigkeit von Supportstrukturen*, erarbeitet von den Workshopteilnehmenden und während der Diskussion ergänzt

Beide Zielgruppen haben verschiedene Anforderungen und Zuständigkeiten, die innerhalb dieser Gruppen klar definiert werden müssen. Zudem sollten die Kommunikationskanäle zwischen den Gruppen sowie das Supportlevel (z.B. Serviceebene, Priorisierung) von Anfang an kommuniziert werden und (eventuell vertraglich) festgehalten sein. Hier können auch optionale Leistungen unterschieden werden.

Für die Gruppe der Hosts spielt die technische Infrastruktur der Kundenkommunikation und Kundenverwaltung eine wesentliche Rolle. Dafür werden verschiedene Systeme (z.B. E-Mail/Ticketsystem, Confluence, GitHub, proprietäre Datenbanken) eingesetzt.

Für beide Gruppen sind das Wissensmanagement, die Dokumentation sowie deren Nutzbarkeit besonders relevant.

Diskussion in Gesamtgruppe

Nachdem sich gemeinsam zu Anforderungen, Bedarfen und Lösungen ausgetauscht wurde, schloss sich eine Diskussion zu gemeinsamen Anforderungen, Bedarfen und Lösungen an.

Die Gruppe konnte sich darauf verständigen, dass zu den gemeinsamen Zielsetzungen ihrer Angebote folgende Aspekte gehören:

- Schaffung von Synergieeffekten
- Breite Abdeckung der Nachfrage an Publikationsmöglichkeiten für Diamond-OA-Journals
- Qualitätsvolles Publizieren
- Interoperabilität der Infrastruktur
- Bessere Steuerung von Kosten

Abb. 6 und 7: Tafeln mit Stichpunkten zu gemeinsamen Lösungen, Bedarfen, Zielen; erarbeitet von den Workshopteilnehmenden und während der Diskussion notiert

Als Lösungsansätze wurde ein Community Building nach Vorbild der DSpace Anwendertreffen vorgeschlagen. Dieser Wunsch nach einem regelmäßigen Austausch, zum Beispiel zu den lokalen Gegebenheiten, Standardisierungen, Problemstellungen und Lösungen im Sinne einer Nachfolge von OJS-de.net, sollte aufgegriffen werden.

Auswertung & Ausblick

Auf die Leitfragen des Workshops *Journal-Hosting mit OJS – Wie geht es? Was braucht es?* konnten im Rahmen von Austausch und Diskussion eine Vielzahl und Vielfalt an Stimmen geäußert werden. Dies führt zu dem Schluss, dass der IST-Stand sowohl von Anforderungen als auch Entwicklungsständen sehr heterogen ist.

Das Format eines 90-minütigen Workshops war nicht ausreichend, um den ursprünglichen Plan, daraus resultierend eine Handreichung mit Standardisierungsvorschlägen zu erarbeiten, in die Tat umzusetzen. Vielmehr erscheint es sinnvoll, den Workshop als einen Auftakt zu verstehen und in einem nächsten Schritt eine OJS-Community zu konsolidieren, um Bedarfe, Standards und Lösungen weiter zu erarbeiten und diesbezüglich im Austausch zu bleiben.

Das Folgeformat wird von den Workshop-Organisator:innen initiiert und soll zunächst in informeller Form zum Beispiel per E-Mailverteiler und/oder Online-Quartalstreffen stattfinden. Darauf aufbauend kann im Rahmen der DFG-geförderten, bundesweiten Servicestelle für Diamond Open Access der Kreis erweitert und eine noch größere Community erreicht werden.

Fest steht, dass die Aufgabe, ein qualitätsvolles und flächendeckendes Angebot für Diamond-OA-Journals zu schaffen, gemeinschaftlich und in Kooperation angegangen werden muss. Die deutschsprachige Community von OJS-Hosts wird diesen Weg beschreiten und freut sich auf weitere Weggefähr:innen.